

Сумський
Національний
Аграрний
Університет

**МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE**

**МАРКЕТИНГ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ**

**MARKETING AND COMPETITIVENESS OF
SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS IN THE
CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT**

**Збірник тез доповідей
Book of abstracts**

**6-7 червня 2023 р.
June 6-7, 2023**

**м. Суми, Україна
Sumy, Ukraine**

Міністерство освіти і науки України
ННЦ «Інститут аграрної економіки»
Сумський національний аграрний університет
Університет Париж-Сакле (Франція)
Університет Барселони (Іспанія)
Варшавський університет природничих наук (Польща)
Університет агрономічних наук і ветеринарної медицини в Бухаресті (Румунія)
Королівський аграрний університет (Великобританія)
Київський національний університет технологій та дизайну
Полтавський державний аграрний університет
Західноукраїнський національний університет
Державний біотехнологічний університет

**МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ
INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL
CONFERENCE**

**МАРКЕТИНГ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ**

**MARKETING AND COMPETITIVENESS OF
SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS IN THE
CONDITIONS OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT**

**Збірник тез доповідей
Book of abstracts**

**6-7 червня 2023 р.
June 6-7, 2023**

**м. Суми, Україна
Sumy, Ukraine**

УДК 330.111.66:504.03(042.5)

Маркетинг та конкурентоспроможність соціально-економічних систем в умовах сталого розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 6-7 червня 2023 р.). Суми: СНАУ, 2023. 266 с.

У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг та конкурентоспроможність соціально-економічних систем в умовах сталого розвитку» з:

Академія Сілезії, Польща

Варшавський університет природничих наук, Польща

Державний біотехнологічний університет, Україна

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Україна

Економіко-гуманітарний університет, Польща

Західноукраїнський національний університет, Україна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

Королівський аграрний університет, Великобританія

Львівський державний університет фізичної культури ім. І. Боберського, Україна

Львівський торговельно-економічний університет, Україна

Національний авіаційний університет, Україна

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Україна

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна;

Одеський національний технологічний університет, Україна

Полтавський державний аграрний університет, Україна

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка, Україна

Сумський національний аграрний університет

Університет агрономічних наук і ветеринарної медицини в Бухаресті, Румунія

Університет Анже, Університетська школа менеджменту, Франція

Університет Барселони, Іспанія

Університет Париж-Сакле, Франція

Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, Україна

Хенанський інститут науки і технологій, Китай

У збірнику тез доповідей висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних питань маркетингу та конкурентоспроможності соціально-економічних систем в умовах сталого розвитку.

Тематика конференції охоплює актуальні проблеми: соціально-економічних процесів в умовах сталого розвитку; конкурентоспроможності продукції та суб'єктів господарювання; маркетингового забезпечення підприємницьких структур; маркетингових інноваційних бізнес-стратегій в умовах цифровізації та діджиталізації; логістики і управління ланцюгами поставок в конкурентному середовищі.

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб'єктів підприємницької діяльності.

**Сумський
Національний
Аграрний
Університет**

© Автори тез, 2023

© Сумський національний аграрний університет, 2023

Офіційний сайт: <https://science.snau.edu.ua/>

ЗМІСТ CONTENTS

РОЗДІЛ 1. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

<i>Зось-Кіор М.В., Лядський І. К., Захаров С.</i> СОЦІАЛЬНИЙ ТА ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТИ В РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ.....	9
<i>Plotnytska Svitlana</i> ENGAGING YOUNG GENERATION IN CULTURAL PRODUCTS CONSUMPTION...	12
<i>Шумкова В. І.</i> БЛАГОУСТРІЙ ПАРКІВ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ МІСТА.....	15
<i>Marcin Budzinski</i> INFLUENCE OF RISKS ON THE PROCESS OF MANAGEMENT OF INTERNATIONAL PROJECTS.....	18
<i>Квятко Т. М.</i> ЕКОСИСТЕМА ЯК МАРКЕР ЕФЕКТИВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ.....	21
<i>Шибасєва Н. В., Бабан Т. О., Зленко Г. І.</i> СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ.....	24
<i>Вовчанська О. М., Іванова Л. О.</i> СУЧАСНІ МОДЕЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ: МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.....	28
<i>Устік Т. В.</i> ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ЗАХОДІВ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ.....	32
<i>Богданович О. А., Десяткова А. Д.</i> МОЛОДІЖНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ.....	35
<i>Власюк Є. О.</i> ЗАСТОСУВАННЯ ГНУЧКИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМ В КОМУНІКАЦІЙНІЙ ВЗАЄМОДІЇ ПРИ УМОВАХ ЗМІН ФОРМ РОБОТИ.....	38
<i>Ладика Н. М.</i> РИЗИКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ.....	40
<i>Плішивий Б. М., Плішивий Є. М.</i> ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНІЧНИХ ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ.....	43
<i>Пороскун С.С.</i> МАРКЕТИНГ МІСТА ТА ПОТЕНЦІАЛ ЙОГО ТЕРИТОРІЙ В ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ.....	45

РОЗДІЛ 2. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

<i>Онегіна В. М., Антощенко В. В.</i> МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ.....	48
<i>Rebilas Rafal</i> THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF MODERN THEORIES OF COMPETITIONS IN ECONOMIC SCIENCE.....	51
<i>Blumaska-Danko Kseniia</i> EUROPEAN EXPERIENCE OF UNIVERSITY BRANDING.....	54

Жмайлов В. М., Коваль В. І.	
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА.....	56
Мірошниченко С. А.	
КОНКУРЕНТНА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ЙОГО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ.....	59
Смігунова О. В., Богомолова К. С.	
ПРОБЛЕМИ ПРОСУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ.....	63
Грищенко А. В.	
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ.....	66
Бабаєв І. О.	
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ.....	69
Шабалдає О. С.	
КОНКУРЕНТНІСТЬ МОЛОКОЗАВОДУ: ОЦІНКА ПРОДУКЦІЇ ТА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ.....	72
Бабука В. О.	
ФАКТОРИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА.....	75
Есманова Л. І.	
СУЧАСНІ ЧИННИКИ МАРКЕТИНГОВИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВА.....	78
Купріна Н. М., Баранюк Х. О., Гребейникова Н. А.	
АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ.....	81
Базарний С. О.	
НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВАМИ МАЛОГО БІЗНЕСУ.....	85
Самофалов Д. М.	
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РИНКУ ЗАМОРОЖЕНИХ ЯГІД В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ.....	88
Зайденко М. А.	
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ.....	91
Живицький Д. О.	
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ МОЛОЧНИХ КЛАСТЕРІВ.....	93
Кошеленко Е.	
ОСНОВИ РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ.....	96
Литвиненко О.	
СУТНІСТЬ ТА ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.....	99
Кадирус І.	
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В БІЗНЕСІ.....	102
Пономарьова М., Зубко М., Сорокотяга В.	
МЕНЕДЖМЕНТ АГРОВИРОБНИЦТВА В ПОСИЛЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ПІСЛЯВОЄННОГО ОНОВЛЕННЯ.....	104
Шовкун Л.	
ЕКОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ.....	106

**РОЗДІЛ 3. МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ
СТРУКТУР**

<i>Гіржева О. М.</i> МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ.....	108
<i>Лишенко М.О.</i> МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА.....	111
<i>Савицька Н. Л.</i> ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ МАРКЕТИНГ В УМОВАХ НОВИХ ВИКЛИКІВ.....	113
<i>Nifatova Olena</i> GREENWASHING – UNFAIR PRACTICES OF AGRICULTURAL PRODUCERS.....	116
<i>Жегус О. В.</i> МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДНОВЛЕННЯ ТА ПІСЛЯВОЄННОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ.....	119
<i>Бідненко К. М.</i> ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ЗБУТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ.....	123
<i>Жмайлова О. Г., Шахов В. Є.</i> ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛІЗУ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ.....	126
<i>Wu LingLing</i> UNIVERSITY MARKETING COMMUNICATION SYSTEM IN CHINA.....	129
<i>Дейнека Є. С.</i> ПЛАНУВАННЯ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА.....	133
<i>Заковоротний О. О.</i> ПЛАНУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ПРОГРАМИ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА.....	136
<i>Лиска Г. С.</i> НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ.....	139
<i>Колодяжний І. А.</i> МЕТОДИ МАРКЕТИНГОВОГО АУДИТУ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА.....	144
<i>Кабанець О. О.</i> ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ДЛЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ.....	147
<i>Піскової А. В.</i> МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ЯК КОМПЛЕКС ДІЙ ЩОДО ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ.....	150
<i>Богомолова К. С.</i> МАРКЕТИНГ ПЕРСОНАЛУ ЯК СКЛАДОВА УСПІШНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР.....	153
<i>Пахуча Е. В.</i> СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ У РОЗВИТКУ РИНКУ ОРГАНІЧНИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ.....	156
<i>Муштай В. А.</i> ПРОБЛЕМАТИКА УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ СПОЖИВАЧІВ ПРИ ВИБОРІ ТУРИСТИЧНИХ ПРОДУКТІВ.....	159
<i>Селезень О. М.</i> СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ.....	163

Бондар Є.М. КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ.....	166
Бельська А. О. МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ФАКТОР УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІЗНЕСОВИХ СТРУКТУР.....	169
Нудженко О. О. МАРКЕТИНГОВІ РИЗИКИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ.....	172
Колодяжна В. О. ОСОБЛИВОСТІ ПРОСУВАННЯ КРАФТОВОЇ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ.....	175
Vahorka Mariia, MARKETING SUPPORT OF ENTERPRISES IN CRISIS CONDITIONS.....	177
Колесников О. СТРАТЕГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА.....	181

РОЗДІЛ 4. МАРКЕТИНГОВІ ІННОВАЦІЙНІ БІЗНЕС-СТРАТЕГІЇ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ТА ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

Макарова В.В. ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ.....	184
Борисова Т.М. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СНАТГРТ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ.....	187
Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю., Ілляшенко Н. С. МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ В СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙ.....	189
Орел А. М., Дяченко В. В. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНКІНГ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ ТА ВИКЛИКИ.....	192
Шумкова О. В. ДЕТЕРМІНАНТИ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ.....	195
Олініченко К. С., Прядко О. М. СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ.....	198
Корсунова К. Ю. ІННОВАЦІЙНІ МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ В ЕПОХУ ЦИФРОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ....	201
Онопрієнко І. М. ФОРМУВАННЯ ВИБІРКОВОЇ СУКУПНОСТІ ПРИ МАРКЕТИНГОВОМУ АУДИТІ ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ.....	204
Шматок М. В. ВПЛИВ ІНФЛЮЕНС-МАРКЕТИНГУ НА ПРОСУВАННЯ БРЕНДІВ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ У 2023 РОЦІ: ТРЕНДИ У СВІТІ ТА УКРАЇНІ.....	207
Лободін С. О. НЕОБХІДНІСТЬ ТА КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ СТРАТЕГІЙ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ.....	210
Птащенко О. В. ІНКЛЮЗИВНА ЕКОНОМІКА: МАРКЕТИНГОВИЙ АСПЕКТ.....	213
Мотузний М. М. ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО ЧАСУ.....	216

Поливода В. В.	
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ.....	219
Нечипоренко В. В.	
РОЛЬ РЕПУТАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИ ФОРМУВАННІ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ.....	222
Бартош В. І.	
ФОРМУВАННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ.....	224
Приходько В. В.	
ФОРМУВАННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ ДО ЗАКЛАДІВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ.....	227
Макарова В.В.	
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.....	230

РОЗДІЛ 5. ЛОГІСТИКА І УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАВОК В КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Біловодська О. А., Білуха М. А.	
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ДИСТРИБУЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ..	233
Макаренко Н. О.	
АГРОЛОГІСТИЧНІ ХАБИ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ.....	236
Орел В. М.	
РОЗВИТОК ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МЕТОДОЛОГІЇ LEAN У ЛОГІСТИЦІ ТА УПРАВЛІННІ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАВОК.....	239
Сеник Ю. І.	
ХОЛОДОВИЙ ЛАНЦЮГ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЛОГІСТИКИ МОЛОКА І МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ.....	242
Макарчук Б. М.	
ЗАХОДИ РАЦІОНАЛЬНОЇ КООРДИНАЦІЇ ПОТОКОВИХ ПРОЦЕСІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАВОК.....	245
Гуменний М. О.	
ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ.....	248
Івченко А. В.	
ВПЛИВ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ.....	251
Бугрик Д. Є.	
УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАВОК В СИСТЕМІ РОЗПОДІЛУ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ.....	254
Ткаченко А. В.	
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВІЙНИ.....	257
Фесенко Б. В.	
ОБґРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОЇ СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ ПРОДУКЦІЇ ОПТОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ.....	259
Користов А. С.	
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАВОК	262

РОЗДІЛ 5. ЛОГІСТИКА І УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАВОК В КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

УДК 339.138:005.92

Біловодська Олена

д.е.н., професор,

професор кафедри маркетингу і бізнес-адміністрування
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Білуха Михайло

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії

зі спеціальності 075 «Маркетинг»

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ДИСТРИБУЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ

Один з напрямів повоєнного реформування економіки України лежить у площині інноваційних технологій логістичної системи та створенні механізму, який би гнучким та ефективним чином забезпечував взаємодію основних елементів логістики «постачання – виробництво – складування – транспортування – збут». Сучасні програмні продукти та інноваційні інформаційні технології в системі управління дистрибуційними процесами дозволяють компаніям забезпечувати ефективну та швидку доставку, а також знижувати витрати та підвищувати задоволення клієнтів.

Програмне забезпечення у галузі управління дистрибуцією продукції є однією із складових інформаційної системи — сукупністю програм і програмних документів, необхідних для експлуатації програм, що дозволяють компаніям безперервно продовжувати логістичний цикл, ефективно керувати його складовими, що містять організацію відвантаження і доставки готової

продукції до споживчих точок. Тобто допомагає компаніям інтегрувати транспортування, інвентар, упаковку та безпекові процеси, пов'язані з управлінням маркетинговими каналами системи розподілу з метою скорочення часу та надання конкурентних переваг на ринку; дозволяє підприємствам автоматизувати адміністрування даних, щоб їх можна було проаналізувати, і компанія могла прийняти обґрунтоване рішення на основі аналізу [1].

Ринок програмного забезпечення для управління дистрибуційними процесами активно розвивається. Про це свідчать статистичні дані [2]: обсяг ринку становить 17, 76 млн. дол., сукупний середньорічний темп зростання – 8,31 %, домінуючим регіоном його розвитку є Північна Америка.

Найбільш популярними програмними продуктами та інформаційними технологіями у системі дистрибуції є:

1. Система управління логістикою – це програмний продукт, який дозволяє планувати маршрути доставки, відстежувати стан замовлень та оптимізувати процес доставки. Завдяки такій системі можна зменшити час доставки, знизити витрати на транспортування та збільшити точність доставки.

2. Мобільний додаток для клієнтів – це інформаційна технологія, яка дозволяє клієнтам зручно замовляти продукцію та відстежувати її доставку. Додаток може містити такі функції, як створення замовлення, відстеження статусу замовлення, відгуки та оцінки продукту та сервісу.

3. Автоматизована система складського обліку – це програмний продукт, який дозволяє автоматизувати процеси складського обліку та управління запасами. За допомогою такої системи можна планувати прихід та відвантаження продукції, відстежувати запаси та здійснювати інвентаризацію.

4. Система візуалізації даних – це інформаційна технологія, яка дозволяє відображати дані про замовлення та доставку у вигляді графіків та діаграм. Завдяки такій системі можна швидко отримати уявлення про ефективність

процесу доставки та виявити проблемні моменти.

5. Система автоматизованої маршрутизації – це програмний продукт, який дозволяє автоматично планувати оптимальні маршрути доставки на основі різних факторів, таких як час, відстань, трафік руху транспорту і т.д. Завдяки такій системі можна зменшити час доставки та витрати на транспортування.

6. Система відстеження геолокації – це інформаційна технологія, яка дозволяє відстежувати місцезнаходження транспорту, що доставляє продукцію. Завдяки такій системі можна контролювати час прибуття транспорту та вести реальний час доставки.

7. Система підтримки клієнтів - це програмний продукт, який дозволяє обробляти запити клієнтів та надавати їм підтримку. За допомогою такої системи можна вирішувати проблеми клієнтів та допомагати їм замовляти продукцію.

8. Система електронного документообігу – це інформаційна технологія, яка дозволяє обмінюватися документами та інформацією між різними підрозділами компанії. Завдяки такій системі можна зменшити час на обробку документів та забезпечити більш ефективну співпрацю між підрозділами компанії.

9. Система аналізу даних – це програмний продукт, який дозволяє аналізувати дані про замовлення та доставку, щоб виявити тенденції та проблеми. Завдяки такій системі можна вдосконалювати процес доставки та забезпечувати задоволення клієнтів.

Ці програмні продукти та інформаційні технології можуть бути використані для формування ефективної та швидкої дистрибуції продукції. Вони дозволяють планувати та оптимізувати процес доставки, контролювати його ефективність та вдосконалювати його за потреби.

Список літератури

1. Shuhud M. Global Logistic Software Market Research Report - Forecast 2030. URL : <https://www.marketresearchfuture.com/reports/logistic-software-market-4420> (дата звернення 12.05.2023).
2. Logistics Services Software Market. Logistics Services Software Market Analysis, Share by 2031. URL : <https://www.transparencymarketresearch.com/logistics-services-software-market.html> (дата звернення 12.05.2023).

УДК 631.11:65.012.34

Макаренко Наталія

д.е.н., професор,

завідувач кафедри маркетингу та логістики

Сумський національний аграрний університет

АГРОЛОГІСТИЧНІ ХАБИ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ

У період російсько-української війни (2014-2023 рр.) розвиток логістичної діяльності сільськогосподарських підприємств та успішність їх функціонування ускладнилися, а з моменту повномасштабної військового вторгнення та окупації України Росією сприятливі умови для розвитку агробізнесу, а саме створення ефективних логістичних ланцюгів та розробки стратегій управління логістичною діяльністю сільськогосподарських товаровиробників, зникли. Однак зусилля уряду щодо підтримки сільськогосподарських підприємств, як з точки зору фінансування, так і з точки зору оподаткування, повинні бути здатні відновити виробничі процеси в аграрному секторі та налагодити відносини між сільськогосподарськими виробниками та організаціями суміжних галузей.

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції
«Маркетинг та конкурентоспроможність соціально-економічних систем в умовах сталого розвитку»

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

МАРКЕТИНГ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції
м. Суми, 6-7 червня 2023 р.

Відповідальний за випуск: Данько Ю.І.

Технічний редактор: Макаренко Н.О.

Підписано до друку 30.06.2023 р. Формат 60x90/16 Папір офсетний.
Друк – ризографія. Умовн. друк. арк. 9,77. Гарнітура Times New Roman.

Наклад 500 примірників.

Надруковано: Сумський національний аграрний університет
м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160

Офіційний сайт: : <https://science.snau.edu.ua/>